

Derecho Penal Mínimo

Revista de análisis jurídico penal

Número 3/2010

Prostitución y responsabilidad penal
Delitos contra la seguridad vial
Autorresponsabilidad penal empresarial
Derechos de extranjeros
Por qué citar a los alemanes
Suspensión de derechos políticos
Prevención del delito
Victimización y revictimización

MIGUEL DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO / CARMEN REQUEJO CONDE
CARLOS GÓMEZ-JARA DÍEZ / JUAN ANTONIO MARTOS NUÑEZ
JEAN PIERRE MATUS / FRANCISCO J. VALDÉS RIVERA
Wael Hikal / JORGE PONCE MARTÍNEZ

Radbruk E&A

DERECHO PENAL MÍNIMO

Revista de análisis jurídico penal
Número 3, abril 2010

Revista Derecho Penal Mínimo

Número 3, abril 2010

Revista trimestral

© Derechos reservados

Reserva No. 04-2009-091113213500-102

ISSN en trámite

500 ejemplares

E-mail: radbrukeya@hotmail.com

Esta edición y sus características son propiedad de Radbruk, E&A, Avenida Aquiles Serdán 464, Colonia Ángel Zimbrón, CP. 03020 México, Distrito Federal.

No se permite la reproducción total o parcial de esta Publicación, ni su incorporación a ningún medio electrónico sin el permiso previo y escrito de los titulares del copyright

CONTENIDO

Presentación.....	1
Wiguel Díaz y García Conlledo Prostitución: la eventual responsabilidad penal de los clientes.....	1
Carmen Requejo Conde Las nuevas modalidades de delitos contra la seguridad vial en el Código Penal Español.....	35
Carlos Gómez-Jara Díez El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial: una guía para interpretación de la ley 9.605 de 12 de febrero de 1998.....	71
Juan Antonio Martos Nuñez La protección jurídicopenal de los derechos de los ciudadanos extranjeros.....	127
Jean Pierre Matus Por qué citamos a los alemanes y otros apuntes metodológicos.....	147
Francisco Javier Valdés Rivera La suspensión de los derechos políticos consideraciones generales sobre sus fundamentos, su uso y abuso.....	195
Wael Hikal Herramientas internacionales para la prevención del delito.....	219
Jorge Ponce Martínez Las posibilidades de revictimización y conversión de victimario a víctima en el sistema penal.....	225
Jurisprudencia y tesis aisladas.....	235

HERRAMIENTAS INTERNACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO

Wael Hikal¹

*Maestrando en Trabajo Social con orientación en Proyectos Sociales (Becario CONACYT),
Licenciado en Criminología con acentuación en prevención del delito e
investigación criminológica por la Universidad Autónoma de Nuevo León*

SUMARIO: I. Introducción, II. Diagnóstico social criminológico, III. Directrices de naciones unidas para la prevención del delito, IV. Conclusiones, V. Bibliografía.

I. Introducción

El presente decenio se ha visto caracterizado por un notable incremento en la corrupción y en el crimen organizado. Si bien se han invertido cantidades fuertes en las corporaciones policíacas y en la procuración de justicia, la reducción de la criminalidad no se ha logrado, extrañamente, a más criminales capturados, surgen nuevos líderes, las cárceles se saturan y la readaptación social no cumple su objetivo. Por ello, es necesario hacer efectivas las herramientas científicas y académicas que se tengan en el tema, no implican nuevos descubrimientos, ni esfuerzos fallidos, ha de consistir en aplicar los estudios ya hechos. Así en el desarrollo del presente se muestran algunas herramientas básicas sistematizadas por las Naciones Unidas a fin de la seguridad pública y la prevención del delito.

¹ Autor de "Introducción al estudio de la Criminología y a su Metodología" y "Criminología Psicoanalítica, Conductual y del Desarrollo", Presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León A.C., Director de la revista *Archivos de Criminología, Criminalística y Seguridad Privada*.

II. Diagnóstico social criminológico

El análisis de la Política social preventiva, de la seguridad pública y la administración de justicia en México frente a la problemática de inseguridad criminal que se vive actualmente, arroja un panorama oscuro y preocupante para todos los ciudadanos dentro y fuera de México, la criminalidad mexicana ha traspasado las fronteras de la legalidad, las fuerzas armadas que defienden a un país de los enemigos extranjeros, para el caso de México se ha tornado al revés; es decir, para protegernos de nosotros mismos. Es necesario hacer modificaciones en las Leyes, Códigos y Reglamentos, que sirven como directrices en la función del Estado, mismo que se ha visto descontrolado y en crisis desde hace tiempo. Los instrumentos internacionales proporcionan herramientas útiles avaladas por diversas Naciones, en las que emiten recomendaciones integrales sobre la reforma a los sistemas de justicia y seguridad pública.

Mensualmente, se realizan más de 30 capturas solamente relacionadas con el crimen organizado, lo que ha denotado un grave aumento en este delito, así como las modalidades en las que se ha ramificado.²

La represión ha sido la técnica utilizada hasta el momento, no se hace a un lado la inteligencia investigativa, pues ésta ha dado resultados favorables al momento de la identificación, persecución y arresto de los delincuentes e implicados, pero posterior a la detención viene la crisis penitenciaria, pues como se ha observado en los medios de comunicación, se capturan frecuentemente a delincuentes de todo tipo, lo que indica dos cosas: 1) que el sistema de investigación y persecución se han vuelto eficiente; y 2) en un futuro-actual, las cárceles se están llenando cada vez más.

El problema a esto es la falta de readaptación social como lo indica su nombre de cada uno de los Centros de Readaptación Social, así mismo, la prevención del delito y la seguridad pública, se están basando en técnicas represivas, lo que da baja relevancia a las acciones preventivas a niveles familiares, educativos, laborales, religiosos, entre otros. La Criminología Etiológica ha sido desplazada por los paradigmas de investigación forense y victimológicos, no se encuentra error en querer atender éstos, pero científicamente se está sobrepasando los alcances propios de estas ciencias y a la vez la capacidad del estado para atender tantos problemas relacionados con el crimen.

Es importante, realizar acciones encaminadas al estudio situacional de la sociedad, diagnosticar los problemas que tiene y pronosticar los comportamientos futuros a

² Cfr. Presidencia de la República; México, 2009, www.presidencia.gob.mx.

manera de prevenir antes de que se cometa el delito, y en los casos en los que ya se ha cometido, aplicar sistemas de rehabilitación: médicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos, sociológicos, entre otros, que en si no representan novedad legal, pues en la Constitución y demás Leyes especiales se orienta, pero debe aplicarse en realidad, antes que México comience a padecer la destrucción y desorganización social, cada vez más futura.

III. Directrices de Naciones Unidas para la prevención del delito

La *Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal*³, consta de seis partes torales para una exitosa prevención del delito: **Primera**, la prevención del crimen debe reforzar la regla legal para un desarrollo educacional, legal y administrativo; **Segunda**, deben reforzar un desarrollo socio-económico, ambos principios proveen de un camino hacia el éxito de la prevención del crimen, no dependiente de la represión del crimen a través de la fuerza, así como el desarrollo de una cultura de colaboración en la que haya respeto a las leyes y el crimen y la drogadicción se combatan a través de deportes; **Tercero**, evidenciar sobre bases sólidas de estudios empíricos acerca de las estadísticas criminales y su distribución geográfica, además de los costos de esto; **Cuarta**, la prevención del delito debe abordarse desde el interior de la perspectiva local, la mayor evidencia para ello puede ser encontrada en las calles, en algunas ocasiones baste ver la Ciudad para reconocer lo que funciona y lo que no; **Quinta**, los Gobiernos, la sociedad y las empresas deben establecer colaboraciones entre ellos; **Sexta**, la prevención del delito debe ser lograda a través del intercambio de información y la participación ciudadana. A corto plazo la prevención como un recurso renovable debe proveer su funcionalidad siendo monitoreada y evaluada.

La Criminología Etiológica-Multifactorial pretende buscar los factores criminógenos que conducen o que son opresores en la realización de actos criminales, es importante diagnosticar una sociedad a fin de encontrar las necesidades de las que es más carente y que pudieran conducir a su desintegración; por ejemplo, la falta de pavimentación, iluminación, empleo, hogar, entre otros, lo que impide el desarrollo de la familia, si

³ Cfr. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal*, Viena-Nueva York, 2007, pp. 303 y ss.

a los anteriores, se les agrega, enfermedades mentales o biológicas, así como otros factores sociales, suele ser una fuerte carga criminógena.⁴

Naciones Unidas define prevención del delito de la siguiente forma:

Engloba las estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples causas. Las actividades para hacer cumplir las leyes, las sentencias y las medidas correctivas, aunque también desempeñan funciones de prevención, están fuera del ámbito de las directrices, pues ya están extensamente reguladas en otros instrumentos de las Naciones Unidas.⁵

De tal forma que se articulen las Políticas Criminológicas integrales, MARTÍNEZ BASTIDA apunta el concepto según Emiliano BORJA JIMÉNEZ como:

Aquel conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, económico y de índole similar, establecidos por los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal con el fin de mantener bajo límites tolerables los índices de criminalidad en una determinada sociedad.⁶

Respecto la cooperación gubernamental la ONU señala:

El gobierno, a todos los niveles, tiene la responsabilidad de crear, mantener y promover un contexto en que las instituciones pertinentes del gobierno y todos los sectores de la sociedad civil, incluido el sector empresarial, puedan cumplir mejor la función que les corresponde en la prevención del delito.⁷

Lo anterior, claramente se refiera a hacer a un lado las diferencias partidistas, pues comúnmente las acciones en conjunto se ven dificultadas por las rencillas partidistas, no solo a nivel de seguridad pública sino en la construcción de obras públicas e implementación de programas de otro tipo, los partidos deben recordar que están para la función del pueblo, lo que les permitirá consolidarse como partidos.

Naciones Unidas, señala la responsabilidad de los gobiernos e indica que estos deben prever la prevención como aspecto permanente de sus estructuras y programas de lucha contra la delincuencia, asegurando el establecimiento de responsabilidades y

⁴ Cfr. HIKAL, Wael, *Introducción al estudio de la Criminología y a su Metodología*, Porrúa, México, pp. 127 y ss.

⁵ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, not. 3, p. 303.

⁶ MARTÍNEZ BASTIDA, Eduardo, *Política Criminológica*, Porrúa, México, 2007, p. 3.

⁷ Cfr. Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, *Op. cit.*, not. 3, p. 303.

objetivos claros dentro del gobierno en cuanto a la organización de la prevención del delito, concretamente:

- a) Estableciendo centros o puntos de coordinación con experiencia y recursos;
- b) Estableciendo un plan de prevención del delito con prioridades y objetivos claros;
- c) Estableciendo vínculos y coordinación entre organismos o departamentos pertinentes del gobierno;
- d) Fomentando las asociaciones con organizaciones no gubernamentales, las empresas, los sectores privado y profesional y la comunidad; y
- e) Buscando la participación activa de la población en la prevención del delito e informándola sobre las necesidades y los medios de acción y sobre su función.⁸

Las recomendaciones de Naciones Unidas para la prevención del delito comprenden una amplia diversidad de enfoques, entre los cuales figuran:

- a) Promover el bienestar de las personas y fomentar un comportamiento favorable a la sociedad mediante la aplicación de medidas sociales, económicas, de salud y de educación, haciendo particular hincapié en los niños y los jóvenes, y centrando la atención en el riesgo y los factores de protección relacionados con la delincuencia y la victimización la prevención mediante el desarrollo social o la (prevención social del delito);
- b) Modificar las condiciones existentes en los vecindarios que influyen en la delincuencia, la victimización y la inseguridad resultantes del delito mediante el fomento de iniciativas, la aportación de experiencia y la decisión de los miembros de la comunidad (prevención de la delincuencia basada en la localidad);
- c) Prevenir los delitos reduciendo oportunidades de cometerlos, aumentando para los delincuentes el riesgo de ser detenidos y reduciendo al mínimo los beneficios potenciales, incluso mediante el diseño ambiental, y proporcionando asistencia e información a víctimas reales y potenciales (prevención de situaciones propicias al delito); y
- d) Prevenir la reincidencia proporcionando asistencia para la reintegración social de los delincuentes y otros mecanismos preventivos (programas de reintegración).

IV. Conclusiones

Como se mostró, es necesario implementar las estrategias internacionales a fin de prevenir socialmente el delito, ofrecer oportunidades de desarrollo y rehabilitar a los delin-

⁸ Ib.

cuentas, a mayor cantidad de factores de riesgo, son más las oportunidades que tendrán para delinquir, cuando los delincuentes son liberados y se les retorna a su ambiente criminógeno, su pronóstico será difícil nuevamente, si a ello se agrega un fijo tratamiento penitenciario, la criminalidad será un círculo vicioso sin término. Es necesario aplicar los conocimientos científicos y los elementos más actualizados para lograr este fin.

V. Bibliografía

- HIKAL, Wael, *Introducción al estudio de la Criminología y a su Metodología*, Porrúa, México.
- MARTÍNEZ BASTIDA, Eduardo, *Política Criminológica*, Porrúa, México, 2007, p. 3.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal*, Viena-Nueva York, 2007.
- Presidencia de la República; México, 2009, www.presidencia.gob.mx.